

INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, É POSSÍVEL?

ADALVA RODRIGUES DOS SANTOS¹; FÁTIMA PINTO DE OLIVEIRA²; GERALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO³; MARIANA JORDANE DE OLIVEIRA⁴; PATRÍCIA SOUZA RODRIGUES⁵; MÁRCIO ROSA PORTES⁶

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵ Pós-Graduandos no Instituto Federal de Minas Gerais, Ribeirão das Neves

DOI: [10.5281/zenodo.3574565](https://doi.org/10.5281/zenodo.3574565)

Resumo: Ainda que o objeto de estudo e o tema inovação não sejam novos, o presente trabalho tem como objetivo a realização de um estudo bibliográfico sobre inovação e administração pública, com vistas a contribuir, de alguma forma, para a reflexão sobre a possibilidade e a necessidade de introduzir práticas, processos e métodos inovadores na gestão municipal, haja vista a situação de extrema pobreza a que vem sendo submetidos os municípios, desde o evento da Constituição da República de 1988. Ainda que a carta constitucional apregoe a erradicação da pobreza, este documento é apenas letra morta, razão pela qual a gestão municipal deve buscar formas criativas e inovadoras de sustentabilidade econômica, financeira, social e ambiental, usando seus próprios recursos, sendo capazes de identificar oportunidades, aprender com os erros e superar seus próprios limites para buscar atender as necessidades dos cidadãos e proporcionar bem-estar social.

Palavras-chave: Inovação; Administração Pública; Gestão Municipal

Abstract: Although the object of study and the theme of innovation are not new, the present work aims to carry out a bibliographic study on innovation and public administration, with a view to contributing, in some way, to the reflection on the possibility and the need introducing innovative practices, processes and methods in municipal management, in view of the extreme poverty to which municipalities have been subjected since the Constitution of the Republic of 1988. Although the constitutional charter proclaims the eradication of poverty, this document It is only a dead letter, which is why municipal management must look for creative and innovative ways to achieve economic, financial, social and environmental sustainability, using its own resources, being able to identify opportunities, learn from mistakes and overcome their own limits to meet their needs. citizens' needs and provide social welfare.

Keywords: Innovation; Public Administration; Municipal Management

⁶ Professor e orientador do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ribeirão das Neves.

1 INTRODUÇÃO

O século XX foi marcado por um intenso processo de transformações políticas, sociais e econômicas que, sem dúvida, refletiram em processos de reorganização do papel do Estado e da administração pública. A partir de meados do século passado, a construção dos Estados de bem-estar social, em seus distintos formatos, exigiu um processo de complexificação do aparelho de Estado, de modo a atender as demandas, não apenas de cunho social, mas também das áreas de economia e infraestrutura. Essas mudanças delineiam, de forma substantiva, não apenas as funções estatais, mas também as estratégias de atuação governamental no mercado, na provisão de serviços públicos, e o modo como o Estado é visto e valorado pela sociedade.

Neste contexto, a inovação pode ser definida como o processo de geração e implementação de novas ideias com vistas à criação de valor para a sociedade, com foco interno ou externo à administração pública, prevalecendo assim, certo consenso de que os processos de inovação no setor público têm se intensificado nos últimos vinte anos, ganhando uma dimensão estratégica nos Estados contemporâneos e desempenhando papel de propulsor do desenvolvimento econômico e da modernização da administração pública (ANAO, 2009; BEKKERS; EDELENBOS; STEIJN, 2011; COMISSÃO EUROPEIA, 2013; DE VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 2015; MAZZUCATO, 2015; OCDE, 2015 apud CAVALCANTI et al., 2017).

No mesmo sentido Cavalcanti et al. (2017) afirmam que inovar é colocar o novo em ação, efetivando mudanças incrementais ou radicais como resultado da intencionalidade humana, partindo de algum componente coletivo. Dessa maneira, inovação, obviamente, não se constitui em algo genial ou surpreendente. Em sua origem, pode-se dizer que a inovação está presente em todas as áreas e segmentos. Muitos confundem inovação com novas ideias, belas concepções e teorias do que fazer ou como algo deveria ser. Normalmente, a mudança em si, a construção do novo, não está associada à inovação. Inovação é mais do que a ideia, é ideia aplicada, executada. São os processos, os produtos, a sociedade, o mundo transformado, melhorado, recriado. Inovador não é quem tem boas ideias, inovador é quem tem a capacidade de, com uma boa ideia nas mãos, transformar o mundo a seu redor, agregando valor, seja econômico, social ou pessoal.

Ao longo da história, desde a Idade Média, usa-se o termo inovação, seja para novas formas e técnicas de desenvolver trabalhos artísticos (como na Renascença Italiana nos séculos XV e XVI), seja nas revoluções industriais na Inglaterra e Alemanha (nos séculos XVIII e XIX),

seja na revolução das tecnociências, em especial nos Estados Unidos, no século XX (AUDY, 2017). Logo, pode-se afirmar que, enquanto objeto de estudo, trata-se de um fenômeno secular. É nesta perspectiva que o presente trabalho objetiva realizar um estudo sobre a inovação e em especial a inovação no setor público brasileiro, no sentido de contribuir para a gestão municipal.

2 A INOVAÇÃO COMO AÇÃO HUMANA: UM GIRO PELA HISTÓRIA

Para Heráclito de Éfeso (século VI a. C), “tudo no mundo está em constante mudança, tudo se renova, tudo flui”. Para Platão (século II a. C), “nunca podemos ter um saber seguro acerca de algo que se transforma, só podemos confiar na razão”. Ele afirma que “acima ou por detrás de tudo existem formas infinitas as quais chamou de ideias, e que as ideias são frutos do conhecimento racional do homem”. Portanto, o termo inovação apesar de parecer provindo da modernidade, perpassa pelos primórdios de nossa civilização. O homem é um inovador nato e, na busca da facilitação de sua labuta e sobrevivência, criava novas ferramentas, e cada artefato criado era inovação.

Neste sentido Bautzer (2009) afirma: “A inovação, considerando a própria necessidade humana de mudar, vem ao longo do tempo acompanhando a natureza empresarial, reportando aos primórdios administrativos da Idade Média”. Com o passar dos anos, “foi se percebendo que o conceito de inovação não é apenas um poder inventivo característico das pessoas, mas sim, um complexo mecanismo capaz de traduzir processos em vantagens competitivas e duradouras para a sociedade e para as organizações”.

No sentido de melhor compreender a história da inovação, Carlomagno (2015) a dividiu em quatro grandes eras a saber: Era do gênio inventor fim do século XIII e início do século XIX (1870 – 1910); **Era dos centros de P&D (1910 – 1970)**; **Era do capital de risco e startups (1970 – 1990)**; **Era da inovação corporativa(a partir de 1990)** períodos nos quais germinaram e consolidaram-se modelos de gestão da inovação, sendo a primeira era a do gênio inventor, onde alguns nomes são bem conhecidos como, por exemplo, Thomas Edison, Santos Dumont e Henry Ford. A segunda, a era dos centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), com destaques para as estruturas organizadas de geração e desenvolvimento de invenções. A terceira foi a era do capital de risco e de *startups*, que combateu a estrutura estabelecida anteriormente através do fortalecimento dos capitalistas de risco e dos ecossistemas de inovação. Instituições como a Universidade de Stanford atuaram como *hub* importante do

cluster de inovação. Nesta era surgem os modelos de negócios conectando universidades, empresas, empreendedores e capital em um contexto de regras claras e estáveis. A quarta ficou sendo a era da inovação corporativa, que foi um período marcado por inovação aberta, cocriação, *crowdsourcing*, inovação além do produto, foco no modelo de negócio. Neste período, surgem os *brokers* de inovação como *Innocentive* e *Nine Sigma* que aproximam grandes empresas (*seekers*) que buscam solucionar desafios técnicos e de negócios com pesquisadores autônomos (*solvers*) por meio de plataformas de colaboração via internet. A inovação volta a fazer parte da agenda de grandes corporações com novo enfoque.

O avanço tecnológico é um tema discutido entre diversos autores. Em sua obra *A Riqueza das Nações*, Smith (1777) usou o exemplo da produção de alfinetes para mostrar como a mudança na organização do processo de fabricação, com a divisão social do trabalho e a especialização dos trabalhadores em tarefas simples e repetitivas, aumentou significativamente a produtividade do trabalho. Em *O Capital*, Marx (1894) fala da importância do progresso tecnológico para a expansão do capitalismo. Para ele não era o indivíduo, ou um inventor ou invenção específica, mas as instituições sociais. Ele observou que a descoberta da América e a expansão das rotas comerciais com a Ásia e Austrália aumentaram as transações comerciais, estimulando assim, o progresso tecnológico para a produção em volumes cada vez maiores Fagerberg (2005).

Nas décadas de 1930, com Joseph Alois Schumpeter, o progresso tecnológico volta a ser estudado como um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico em economias capitalistas. “Inovação” foi a palavra usada por Schumpeter para descrever uma série de novidades que podem ser introduzidas no sistema econômico e que alteram substancialmente as relações entre produtores e consumidores, sendo, na definição do autor, o elemento fundamental para o desenvolvimento econômico. Em Schumpeter (1934) o desenvolvimento econômico não é tratado como sinônimo de crescimento econômico, este sendo o resultado do aumento do emprego dos fatores de produção, como no caso do fluxo circular da vida, mas representa um crescimento espetacular da produção concomitantemente com sua mudança estrutural, a partir do surgimento de novas tecnologias, produtos e indústrias.

Neste período, uma série de trabalhos foi realizada no sentido de se estudar a importância do progresso tecnológico para o desenvolvimento econômico. Muitos focaram nos efeitos do progresso tecnológico, sobre as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Outros tentaram explicar o ganho de produtividade a partir do estudo de tecnologias específicas.

Schumpeter (1934), todavia, foca sua teoria no chamado ciclo de Kondratieff, segundo ele:

Historicamente, o primeiro Kondratieff se dá com a Revolução Industrial, com um prolongado processo de absorção, e que, tem início por volta dos anos oitenta do século XVIII, estendendo-se até por volta dos anos de 1842. O segundo cobre o que chamamos de era da máquina a vapor e do aço, que vai de 1842 a 1897. E o terceiro, é o Kondratieff da eletricidade, da química e dos motores, iniciado por volta dos anos de 1898.

A figura central na teoria Schumpeteriana é a do empresário inovador. Ele é o responsável por novos produtos para o mercado, por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção.

2.1 Inovação como ferramenta gerencial

Para Joseph Alois Schumpeter (1934) e seus seguidores, “a dinâmica da inovação industrial e do empreendedorismo advêm da proatividade humana inspirada essencialmente por um interesse de ordem econômico-financeira, o chamado lucro schumpeteriano”.

No mesmo sentido Harvey (2004, p. 90.) aponta que:

As ondas de profunda mudança tecnológica e de inovação e melhoria de produtos que vem varrendo o mundo desde a metade dos anos 1960 oferecem um importante objeto a toda pesquisa que enfoque as transformações recentes da economia mundial. Claro que houve muitas fases semelhantes de inovação tecnológica na longa história precedente do capitalismo. As inovações tendem a ocorrer de maneira agregada (por uma variedade de razões frequentemente sinérgicas). Temos, sem dúvida, vivido nos últimos tempos um tal período concentrado de mudanças. Mas, o que pode haver de especial agora é o ritmo e o grau de transferência e imitação de tecnologia entre as, e no interior das diferentes zonas da economia mundial.

Já para Audy (2017), “a partir do final do século XX a inovação transbordou dos laboratórios científicos e tecnológicos nas universidades e nas empresas para a sociedade, emergindo novos conceitos, como os de inovação social e inovação aberta”. Logo, o conceito é ampliado, até porque, conforme reconhece Schumpeter, “a inovação provém da atividade humana”, portanto, “colocar o novo em ação” depende da vontade humana, ou seja, a busca pela inovação é um *mindset* traduzido pela vontade de melhorar sempre, portanto, maior que a simples crença em *gadgets*, isto é, a simples aplicação de soluções mirabolantes tais como um ou outro equipamento eletrônico como se fosse panaceia para todos os males. Noutro giro, o OCDE – Manual de Oslo (2006, p. 22) relata que pouco se sabe sobre inovação nos setores não

voltados para o mercado, onde se enquadra o setor público. Embora faltem dados internacionais que o comprovem, é inevitável a percepção de que as mudanças no setor público são complexas e envolvem interesses diversos e conflitantes, com muitas resistências às inovações, uma vez que estas rompem o *status quo*.

No Brasil, a administração patrimonialista institucionalizada durou até meados da década de 1930, quando então passou-se a adotar a administração clássica com base principiológica na impessoalidade, racionalidade e neutralidade Abrucio (1997), ainda que a eficiência tão necessária não tenha sido nem de longe alcançada, perdurando grande ineficiência, que começa a ser trabalhada na década de 1960, quando o país passou por uma substancial reforma burocrática, adotando então um sistema de estado social-econômico, com a assunção de uma gama de serviços e uma economia de cunho social. Nesta conjuntura, a ineficiência reinante é afluída, comprometendo toda a máquina pública. Com a implementação da reforma, a ideia de descentralização, flexibilização e planejamento administrativos ganha força, perdurando até a década de 1970, quando o estado entra em profunda crise com o esgotamento dos padrões de desenvolvimento e de crescimento econômico, de modo que o modelo burocrático adotado não era mais capaz de responder com agilidade as demandas apresentadas pelos cidadãos nem tampouco aos novos desafios.

Nesta esteira, em 1980 inicia-se uma profunda mudança na administração pública, rumo a uma administração profissionalizada, gerencial, com a propositura de um novo modelo de atuação do estado na economia, com redução dos gastos públicos e adoção de novos padrões gerenciais na administração pública. Segundo Pereira (1996, p. 6), a partir daí novos contornos são implementados na administração pública, com a adoção de práticas de descentralização política, transferindo-se recursos e atribuições para níveis políticos regionais, descentralização administrativa com a delegação de autoridade para os administradores públicos agora transformados em gerentes, adoção de poucos níveis hierárquicos, controles e orçamentos por resultado e atuação voltada para o cidadão.

3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INOVAÇÃO

Segundo Wilson (1887 apud Amato, 1971 apud Santos, 2014, apud Drummond et al., 2019, p.7) não há um consenso entre doutrinadores quanto ao conceito de administração pública, isto porque uns a enquadram no campo artístico, enquanto outros a condicionam como ciência.

Para alguns é o gerenciamento de pessoas e materiais com vistas a atingir os propósitos de um governo. Outros estudiosos consideram-na como a arte e a ciência do gerenciamento do Estado. Neste sentido, “a administração pública é a gestão dos bens e interesses qualificados da comunidade, agindo *in concreto*, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum” (DRUMOND, 2019, P. 7), e, ainda que “a administração pública é o cumprimento sistemático do Direito Público” (WILSON, 1887 apud SANTOS, 2014, p. 43).

Portanto, a administração pública tem como balizador a norma fundamental, no caso brasileiro a Constituição Federal (BRASIL, 1988), cujos princípios estão erigidos nos artigos 5º, 37º e 84º e contemplados na legislação infraconstitucional nas leis 8.429 (BRASIL, 1992), 8.666 (BRASIL, 1993), 8.987 (BRASIL, 1995) e 9.784 (BRASIL, 1999). Quando se fala em gestão pública, evoca-se um conjunto de saberes, isto porque a mesma se compõe de diversos ramos do conhecimento, tais como filosofia, sociologia, psicologia, ciências políticas, economia, ecologia, direito, matemática e outros. Portanto, a administração pública é multifacetada e de alta complexidade.

Nicoló dei Maquiavelli foi um dos primeiros doutrinadores a escrever sobre o Estado e Governo. Segundo ele, “o estado é uma entidade política e social juridicamente organizada para executar a soberania nacional” (MAQUIAVELLI, 1532, p. 10). No mesmo sentido, Nicos Poulantzas, (1985, p. 148) conceitua o estado como “uma condensação de correlação de forças, que emanam da luta de interesses entre classe e as frações de classe dentro da sociedade”, e, ainda “o chefe de estado é o mais alto representante de um estado, uma vez que tem poder diplomático e representa o poder soberano de um país, quando acobertado por um aparato constitucional”. É mister salientar que o estado como hoje o concebemos, comporta formas diversas, podendo ser único, federado ou confederado, isto tomando como a sua organicidade territorial. De forma geral, o ocidente tem adotado o estado democrático de direito ou estado de direito constitucional assentado na ideia de unidade, com um poder estatal uno, ainda que comportando o conceito da tripartição dos poderes do estado em legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes são independentes, porém harmônicos, atuando como um sistema de freios e contrapesos (*checks and balances*) de modo que nenhum deles detenha poder absoluto.

Neste sentido, a investidura e a permanência de uma determinada pessoa, em um determinado órgão do governo, não dependem da anuência, confiança ou vontade dos demais órgãos. Outrossim, que a atuação do investido não está sujeita à consulta e/ou autorização dos

outros poderes. Portanto, cada um dos poderes tem autonomia para se organizarem, observando sempre as disposições constitucionais.

O estado moderno pauta-se por uma relação com a sociedade e o governo, que pode ser compreendida como um conjunto das forças sociais e das organizações econômicas, onde há uma superestrutura ideológica formada pela hegemonia de uma classe dominante (GRAMSCI, 1978 apud PORTELLI, 1977). Importa salientar que o estado é um ente em constante transformação, e que as discussões acerca do seu papel e dos instrumentos adotados para sua organização institucional e do seu quadro de pessoal seguem nesta mesma linha. Logo, pode-se inferir que reformas administrativas são premissas nos estados constitucionais.

O estado brasileiro seguindo a tendência mundial vem sofrendo transformações e mudanças de objetivo dos governos desde o século passado. Uma análise histórica nos mostra que na década de 1930 havia em diversos países um predomínio de grandes empresas estatais advindas de nacionalização, as quais foram fundamentais para o progresso de várias nações.

No Brasil, essa intervenção se deu de forma contundente na era Vargas, no chamado “Estado Novo” (década de 1930), onde grandes transformações se deram na formulação de políticas públicas, na estruturação da produção e na distribuição e controle dos serviços públicos, destacando-se a criação de autarquias e empresas públicas, departamentos administrativos, dos quais resultaram melhoria da qualidade de servidores, institucionalização da função orçamentária, simplificação, padronização, racionalização da aquisição de materiais e obtenção de resultados no curtíssimo prazo. Portanto, representou um momento fundamental para a reforma administrativa em geral e em especial para a reforma da administração de pessoal.

Logo, pode-se afirmar que foi uma grande inovação aplicada naquele período, cujos ganhos sociais são ainda percebidos, cita-se como exemplo a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), das empresas Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Fábrica Nacional de Motores (FNM), Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco (CHESF), Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras. Assim, ocorreu nos anos 1930 uma crescente inovação no país, cuja economia, até então, eminentemente agrária, entra em uma fase de forte industrialização.

Outras tantas reformas seguiram nos governos Juscelino Kubitschek (1956-1961), João Goulart (1961-1964), e governos militares (1964-1985), desembocando no governo de José Sarney (1985-1990), com legado de uma economia hiperinflacionária. É neste período que o

Brasil amadurece no processo de “globalização” e associa-se a hegemonia dos países centrais aos princípios do neoliberalismo, concepção hegemônica sintetizada pelo chamado *Consenso de Washington*⁷. Isto equivale dizer que a administração pública do Brasil passa a ser ditada pela política estrangeira e não mais pela política nacional.

Neste sentido, Santos (2000, p. 29) afirma que:

Em face da cíclica tendência à importação de modelos de reforma adotados na Europa e Estados Unidos, pode se dizer que o Brasil foi, em muitos momentos, laboratório (sic), onde novas figuras jurídicas e desenhos institucionais foram implementados com vistas a dotar o estado de mecanismos gerenciais capazes de ampliar a sua capacidade de ação, eficiência e efetividade.

Agora, os acordos internacionais de financiamento dos gastos públicos, e as pressões para sua obediência cega passam a ditar as normas e estabelecem uma nova situação, onde os conceitos de soberania, autonomia e autodeterminação dos povos são arrefecidos ou eliminados. As cartas constitucionais passam a ser de pouca ou nenhuma valia, sendo muitas vezes alteradas ou eliminadas. É nesta esteira que vem o governo de Fernando Collor de Mello, trazendo uma reestruturação administrativa por meio da desregulamentação, desestatização e abertura indiscriminada da economia.

Na obra *Reformas Administrativas no Brasil: uma abordagem teórica e crítica*, Rezende (1988) afirma que a introdução de novos modelos e novos conceitos administrativos e gerenciais na administração pública têm, como problema central, o modo como combinar burocracia e democracia, o que tem levado muitos gestores públicos brasileiros ao tropeço, isto porque a cultura de gestão pública no Brasil padece vícios historicamente arraigados, cujas soluções não se apresentam fáceis. Ainda segundo o autor, o primeiro questionamento é se e em que medida as estruturas burocráticas brasileiras comportam ambientes democráticos de fato. Para responder este questionamento, modelos analíticos de cunho econômico, a partir da teoria da escolha pública, têm sido aplicados, mas que, todavia rejeitam a burocracia. Até mesmo quando em consonância com modelos institucionalistas, a solução passa pela rejeição da burocracia, ainda que os institucionalistas apontem como solução para as organizações

⁷ O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989, que visava a propalar a conduta econômica neoliberal com a intenção de combater as crises e misérias dos países subdesenvolvidos, sobretudo os da América Latina. Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/consenso-washington.htm>>. Acesso em: 31 out. 2019.

públicas funcionarem, com padrões administrativos gerenciais inovadores, a adoção de incentivos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Navegar pela história da evolução conceitual de gestão pública, seguir pelos novos caminhos que engendram uma teoria de sistemas de inovação é tarefa que se impõe nesse momento. A visão histórica tradicional tem mostrado uma trajetória de sonhos dos homens na busca pelo desenvolvimento da administração pública, a qual vem rapidamente se tornando multidimensional, como é o mundo atual, palco da velocidade, do imediatismo e das mutações. Os escritos internacionais, as legislações analisadas nos seus princípios ou dispositivos, elencam as possibilidades de uma inovação possível, ainda que tenha de enfrentar os entraves inerentes à burocracia historicamente implantada no país, o desenvolvimento de novas formas de administrar a *rês pública*, é fator essencial, ao qual deve ser dado o justo valor.

Todos os setores da sociedade pós-moderna são necessariamente partes desse processo, respeitando-se os critérios éticos legais. Hodiernamente, há uma nova geração de arranjos institucionais responsáveis pela gestão pública, inseridos num contexto social, econômico e político, já implantado em vários países, ou em fase de implantação.

O modelo de gestão pública tem legislação efetiva, negociada no plano jurídico, com leis que trazem para o estado uma série de instrumentos de gestão e controle que torna eficaz, modifica ou suprime sua ação. Tal fato poderá causar grande impacto, especialmente em relação aos conflitos advindos de uma inovação, especialmente porque sua prática configura um pacto social, compartilhado pelos vários atores, públicos e privados, tornando, pois, uma ação comunicativa nos moldes propostos por Habermas (1987), condição *sine-qua-non* ao alcance de tais premissas. São necessárias adaptações morais e mudanças estruturais para garantir a efetividade e a viabilidade política de um novo modelo de gestão pública gerencial e inovador.

A nova arquitetura dos estados nacionais seria mais coerente com a esfera das relações sociais, caso a sociedade fosse mais homogênea em relação aos seus valores, condições socioeconômicas e recursos organizacionais, o que somente acontecerá se a administração pública for capaz de produzir o bem-estar social, o qual é sua função precípua de fato.

A sociedade brasileira tem vivido momentos de profunda crise social, moral e política, onde gestores despreparados desagregam a sociedade com tomada de decisões erráticas, com altos custos sociais. Enquanto servidores públicos e cidadãos convivem diariamente com a violência, a miséria e a degradação social e, muitas vezes, um sentimento de perplexidade e impotência que invade.

As condições sociais, no entanto, não são estáticas nem imutáveis, pois são o resultado de um processo histórico, e é assim que se vislumbra uma mudança de paradigma na atuação dos atores, de modo que possam capitanear as mudanças necessárias e ansiadas pela comunidade dos servidores públicos e pela sociedade em geral, a começar pelo empoderamento das prerrogativas constitucionais concedidas ao estado, pelas quais agindo com presteza e coerência, poderá, na defesa dos seus direitos legitimados pela carta constitucional, inovar e ser bem-sucedido.

Em 30 anos, o número de pessoas saltará para três bilhões em 52 países. A projeção que se faz é que, nesse período, 8 (oito) bilhões de pessoas habitarão a Terra, em sua maioria concentradas nas grandes cidades. São fatos que não podem passar despercebidos e, cabe à academia, ao poder público, à iniciativa privada e à sociedade, colocar um fim ao positivismo dominador que tem dilapidado a *rês publica* em função da gestão pouco qualificada.

Portanto, é tempo de mudança. Paradigmas devem ser quebrados, e a adoção de novas posturas incentivadas, de modo que teorias transformadoras da história e da razão humana possam ser implementadas, ainda que grandes desafios tenham que ser enfrentados, até porque grandes são os problemas.

Todavia, as possibilidades de inovação no setor público são reais e factíveis, e não faltam exemplos de sucesso tais como o “orçamento participativo” implantado em 1989 na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul pelo então prefeito Olívio Dutra e depois adotado na cidade de Belo Horizonte pelo prefeito Patrus Ananias em 1993, e, a seguir por mais de 300 cidades. Belo Horizonte e Porto Alegre experimentaram transformações estruturantes sem precedentes. Outro exemplo de sucesso foi o programa mobilidade urbana implantado em Curitiba, Paraná, em 1971 pelo urbanista Jaime Lerner, então prefeito da cidade.

Muitos exemplos poderiam ser citados, não esquecendo, contudo, que o viés político na administração pública brasileira ao longo dos anos sempre foi orientado por um movimento pendular, de avanços e retrocessos em cada mudança de gestão, isto porque os projetos quase sempre são projetos de governo e não de estado.

É neste cenário desafiador que se vislumbra as possibilidades de transformação social, bem como, a remoção dos entraves até então prevalentes na administração pública, entraves estes que impedem a adoção de programas permanentes de inovação, conforme se dá no setor privado. Pode-se afirmar que o setor público brasileiro padece da falta de uma racionalidade instrumental, visto que, tem falhado na sua capacidade de comunicar percepções e desejos, intenções, expectativas e pensamentos, através de um diálogo que a coloque no seu real papel de sujeito.

Todas as vezes em que o paradigma foi quebrado, conforme supramencionado, inovações importantes foram implementadas com resultados surpreendentes. O que leva a afirmar que, é possível na administração pública a adoção de programas de inovação assemelhados àqueles adotados no setor privado, uma vez observada as devidas proporções, já que existem certas peculiaridades exclusivas do setor público que devem ser respeitadas. Enfim, embora sejam poucos os registros a respeito, conforme afirma o Relatório Oslo supracitado, a história recente mostra que, é possível sim, inovar na administração pública.

5. REFERÊNCIAS

AUDY, Jorge. **A inovação, o desenvolvimento e o papel da Universidade**. 2017.

Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ea/v31n90/0103-4014-ea-31-90-0075.pdf>>. Acesso em: 28 maio 2019.

BAUTZER, Deise. **Inovação: repensando as organizações**. São Paulo: Atlas, 2009.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 31 out. 2019.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992**. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e

dá outras providências. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1992/lei-8429-2-junho-1992-357452-norma-actualizada-pl.html>>. Acesso em: 31 out. 2019.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em: 31 out. 2019.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995**. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987cons.htm>. Acesso em: 31 out. 2019.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999**. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19784.htm>. Acesso em: 31 out. 2019.

CARLOMAGNO, M. S. **O post de ouro da história da inovação**. 2015. Disponível em: <<http://innoscience.com.br/o-post-de-ouro-da-historia-da-inovacao/>>. Acesso em: 03 jun. 2019.

CAVALCANTE Pedro et al. **Inovação no setor público: teoria, tendências e casos no Brasil**. Brasília: Livraria IPEA, 2017. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31178>. Acesso em: 13 maio 2019.

DRUMOND, Elaine Aparecida et al. **Orçamento público**. 2019. Trabalho não publicado.

FREITAG, Barbara. **Dialogando com Jürgen Habermas**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2005.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria da ação comunicativa I – Racionalidade da ação e racionalização social**. Madri: Taurus, 1987.

HARVEY, David. **A produção capitalista do espaço**. São Paulo: Annablume, 2005.

OLIVEIRA, Giovana Mendes de. **Uso do território para inovação**. 2014. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/mercator/v13n2/1676-8329-mercator-13-02-0053.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2019.

REDE DE INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO – INOVAGOV. **Estudo sobre o sistema de inovação do setor público.** Disponível em: <<http://inova.gov.br/projetos/estudo-sobre-o-sistema-de-inovacao-do-servico-publico/>>. Acesso em: 13 maio 2019.

TANGARI, Milla Fernandes Ribeiro; GONÇALVES, Renata Aparecida. **Política de inovação na gestão pública do estado de Minas Gerais.** V CONGRESSO CONSAD DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Brasília, 2017. Disponível em: <<http://consadnacional.org.br/wp-content/uploads/2013/05/179-POL%C3%8DTICA-DE-INOVA%C3%87%C3%83O-NA-GEST%C3%83O-P%C3%9ABLICA-DO-ESTADO-DE-MINAS-GERAIS.pdf>>. Acesso em: 15 maio 2019.